

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЙЧИЛИК ВА ЭЧКИЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

¹Рўзиев Нуратдин Рахимович, ²Гаипназаров Дадахон Амонбоевич

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти Оҳангарон бўлими бошлиғи,
к.-х.ф.д., профессор, ²Институт таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17193028>

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси Президентининг чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш ҳисобига озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, ишлаб чиқаришнинг замонавий усуллари кенг жорий этиш, бу орқали кўшилган қиймат занжирини яратиш, кооперация муносабатларини ривожлантириш, чорвачилик соҳаси ва унинг тармоқларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, шунингдек, мазкур соҳада замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва илм-фан ютуқларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш борасида бир қатор Фармон ва Қарорлар қабул қилинган ва уларнинг ижросини таъминлаш мақсадида Ҳукуматимиз томонидан чора-тадбирлар асосида чорвачилик жадал суръатларда ривожланмоқда.

Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси ҳузуридаги Наслчилик илмий-ишлаб чиқариш маркази ва илмий-тадқиқот институтларига чорвачилиги ривожланган давлатлардан гўшт ва жун йўналишидаги қўй ва эчки зотларини олиб келиш ҳамда мамлакатда илмий асосланган ҳолда қўй ва эчки зотларини яратиш вазифалари белгиланган.

Мазкур топшириқлар ижросини таъминлаш мақсадида Туркиядан жун йўналишидаги “Ангор” ва Россиядан “Олтой” эчки зотлари Республикаимизнинг Тошкент ва Наманган вилоятларига, Монголия давлатидан гўшт йўналишидаги “Баяд” зотли қўйлар Навоий вилоятига олиб келинди.

Тадқиқот натижалари. Ангор зотли эчкилар жун берувчи зот бўлиб, у Туркияда яратилган қадимий зотлардан бири ҳисобланади. Эчкиларнинг асосан туси оқ, тўқ кулранглари ҳам учрайди. Бу зот эчкилари танаси йирик, юмалоқ, оёқлари калтароқдир. Калласи, шохи ўртача катталиқда, бўйни қиска, яғрини тўғри бўлиб, кўкраги чуқурлигидан жуда чиройли кўринади, мускуллари яхши ривожланган, териси юпка бўлиши билан бирга жуда пишиқ.

Ангор зотли эчкиларнинг тана тузилиши ўртача катталиқда бўлиб, 1 яшар улоқларнинг тирик вазни 20-22 кг, она эчкиларнинг тирик вазни 28-32 кг, такаларники-35-40 кг ни ташкил этди. Тадқиқотларда она эчкиларнинг тана ўлчамлари аниқланди, бунда яғрин баландлиги ўртача 65,5-66,0 см, кўкрак кенглиги 16,2 см ташкил этди, жун узунлиги 18-21 см тенг бўлди. Ёз ойларида клиник кўрсаткичларидан, бир дақиқада юрак уриш

ўртача 76,9 мартани, нафас олиши 35,5 дақ./мартани бўлганлиги кузатилди. Тадқиқотларда мазкур зотдаги така ва она эчкилар организмида ёз фаслида клиник ва қонининг морфологик кўрсаткичлар назорат қилиб борилганда, такалар ва она эчкиларга ёз фаслининг ўзгариши улар организмига салбий таъсир кўрсатмаганлиги ва улар физиологик меъёр даражада бўлганлиги кузатилди.

Оҳангарон туманида Ангор зотли эчкиларни урчитиб кўпайтираётган хўжаликлар

т/р	Хўжаликлар номи	Бош сони	Худудлар номи
1	Масадиқ ота	1000	Телов
2	Асл Жумақул чорвадор	1200	Телов
3	Овжазсой Бўтабой маскани	1500	Телов
4	Сардор файз	800	Телов
5	Қизил олма	800	Ангрен
6	Қирқимсой	800	Увак
7	Қизил Боур	800	Алишер
8	Наслчилик илмий-ишлаб чиқариш маркази	1000	Алишер
	Жами	7900	

Баяд зотли қўйлар Мўғулистоннинг узун ёғ думли қўйларининг авлодларидир. Баяд зоти дағал жунли, гўшт-ёғ маҳсулдорлик йўналишида қўй зоти ҳисобланади. Баяд қўй зоти Мўғулистоннинг чорвачилик маданиятида муҳим рол ўйнайдиган, маҳсулдорлиги ҳамда иқлимга чидамлилиги туфайли иқтисодий жиҳатдан кадрланадиган қўй зоти ҳисобланади. Мўғулистоннинг тоғли ва чўл худудларида яшайдиган ушбу зот совуқ қиш ва иссиқ ёз шароитларига ўта чидамли. Маҳаллий халқ ушбу зотни асосан гўшт ва жун йўналиши бўйича парваришлайди. Мўғулистоннинг ан-анавий кийим кечаклари ушбу зотдан олинган жун маҳсулотининг қайта ишланиши натижасида тайёрланади.

Бу зот мустаҳкам конституцияга эга бўлиб, йилдавомида яйловда боқиб кўпайтиришга мослашган қўйлардир. Қўчқорларнинг яғрин баландлиги 78-80 см, совлиқлари-70-72 см. Бу қўйларнинг думбали ва ёғли думлилари ҳамда ранги оқ, қора-ола, кулранг ва сариқ тусдагилари учрайди. Қўчқорларнинг тирик вазни 70-75 кг (ўртача 70-72 кг), совлиқлари-52-54 кг, 1,5 яшар туқлилар-47-50 кг.

Юқори ўсувчанликка эга 1,5 яшар қўчқорчаларнинг сўйим чиқими 50,8% ни ташкил этади. Жунли дағал, баъзида ярим дағал жунли қўйлар ҳам учрайди, совлиқлардан 1,7-1,8 кг, қўчқорлардан 1,7-1,9 кг жун қирқиб олинади. Пуштдорлиги ҳар 100 бош совлиқ ҳисобига 105-110 бош қўзи олинади.

Мўғулистондан олиб келинган “Баяд” қўй зотларининг генетик хусусиятлари тўлиқ ўрганилиб маҳаллий қўй зотлари билан чатиштириш орқали янги зот яратиш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Келтирилган Баяд зотли қўйларни жойида бориб озиклантириш ва сақлаш шароитлари ўрганилди, бунда:

1. Туманнинг Шўртепа МФЙ худудидаги “Конимех насл чорва қўшма корхонаси”га 725 бош баяд зотли қўйлар олиб келинган, айти пайтда чечакка қарши эмлаш ишлари олиб борилмоқда.

2. Янгиказған ОФЙ ҳудудидаги "Янгиказған Нурли Диёр" МЧЖ 754 бош қўйлар олиб келинган. Яйловда боқилаётган қўйларни жойида бориб кўрилди, қўйлар алоҳида яйловларда боқилмоқда. Қўйларга омухта емларни бериш бошланган. Жўжаликда табиий пичан ва омухта озуқалар етарлича жамғарилган ва сув билан таъминланган. Қўйлар учун очик майдонларда тўсиқлар ва қўраларни жорий ремонт ишлари давом етмоқда. Қўйхона биносини жорий таъминлашда, қўраларни (охурлар) тайёрлашда нималарга эътибор бериш кераклиги тўғрисида тавсиялар берилди.

3. Боймурод ОФЙ "Ибадилла ота Ягона чорва" фермер хўжалигига 735 бош қўйлар олиб келинган. Фермер хўжалиги раҳбари Лазизбек Ҳакимовнинг таъкидлашича, фермер хўжалиги туман марказидан 180 км узоқликда жойлашган. Фермер хўжалигида қишлоқ даври учун қўйларга етарли даражада ем-хашак озуқалар тайёрланган бўлиб, ўзининг мустақкам озуқа базасига эга.

Баяд зотли қўйлар фермер хўжалигига олиб келинган кундан бошлаб, юқори озиклантириш шароитларида яйловда боқилмоқда ва пичан ва концентрат (1 бош қўй ҳисобига 0,5 кг) озуқалар билан қўшимча озиклантирилмоқда. Баяд зотли қўй сурувларидаги қўйларнинг соғлиги яхши даражада, 1 бош қўй қўзилаган, қўйларни озиклантириш ва сақлаш шароитлари зооветеринария талабларига тўлиқ жавоб беради.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Туркия давлатидан импорт қилинган Ангор, Россия давлатидан Олтой зотли эчкилар ва Монголия давлатидан импорт қилинган Баяд зотли қўйлар янги яшаш шароитларига мослашишда ўзини яхши ҳис қилмоқда ва маҳаллий яйлов ва иқлим шароитларида генетик имкониятларини тўлиқ юзага чиқара олади.

Баяд зотли қўйларни жаҳон генофондига хос гўшт-ёғ маҳсулдорлик йўналишидаги (арашан, ҳисор, эдилбой) насли кўчқор зотлари билан чатиштириш, ангор зотли эчкиларни маҳаллий жайдари эчки зотлари билан чатиштириш ҳамда маҳаллий ангор зотли эчкилар билан урчитиш ва олинган авлодларни режали танлаш ва жуфтлаш орқали "селекция сурувларини" яратиш, гўшт ва жун маҳсулдорлиги бўйича зот андоза талабларига жавоб берадиган янги қўй ва эчки зотларини яратиш долзарб вазифалардан бўлиб ҳисобланади. Бу эса Республикамизда гўшт ва жун ишлаб чиқариш ҳажмини оширишга, озик-овқат ҳавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.